

**KICHIK MAKTAB YOSH DAVRIDA PSIXIK RIVOJLANISH XUSUSIYATIDAGI
BOLALARNING SHAXSLAR O'RTASIDAGI MUNOSABATI VA MUNOSABATIDAGI
MUOMMOLAR**

Botirova Yorqinoy

Guliston davlat pedagogika instituti stajor - o'qituvchisi.

Osganova Muxlisa

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096605>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik maktab yosh davrida bolalarning psixik rivojlanishida shahslar o'rtasidagi munosabat ko'nikmalarini rivojlanishi va bundagi muammolar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kichik maktab yosh davri, psixik rivojlanish, shahslar o'rtasidagi munosabat, ko'nikma.

**PROBLEMS IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND RELATIONSHIPS OF
CHILDREN WITH PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT DURING THE JUNIOR
SCHOOL AGE**

Abstract. this article talks about the development of interpersonal skills and the problems involved in the mental development of children during the junior school age.

Key words: junior school age, mental development, interpersonal relationships, skills.

**ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ДЕТЕЙ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.**

Аннотация. В данной статье говорится о развитии навыков межличностного общения и проблемах психического развития детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: младший школьный возраст, психическое развитие, межличностные отношения, умения.

Bolalarning kichik maktab yosh davri 6-7 yoshdan 10-11 yoshgacha boshlang'ich sinflarda o'qish yillariga to'g'ri keladi. Bog'cha yoshidagi bolalik davri tugaydi. Maktab hayoti boshlanadi.

Shu payt ular uchun katta hayot davri hisoblanadi. Ularning oldida 11 yillik maktab hayoti turadi. Kichik maktab yoshdagi bolalarning maktab davriga moslashishi biroz qiyin bo'ladi.

Chunki, ular o'yin faoliyatidan o'qish faoliyatiga o'tishadi. O'qish faoliyatiga o'rganib, bir muncha moslashishi qiyinroq bo'ladi. Kichik maktab yoshdagi bolalarning maktab hayotiga

moslashishida ota-onaning hamda o'qituvchining xissasi juda katta. Ularning bergan tarbiyasi hamda ularga ko'rsatiladigan yordam juda zarur hisoblanadi. Ularning xarakterlari turli, bir biriga o'xshamagan bo'ladi. Ba'zi bolalar juda sho'x, ba'zilar esa juda og'ir-bosiq bo'lishadi. Kichik maktab yoshidagi bolalarning shaxslar o'rtasidagi munosabati biroz qiyin kechadi. Ota-onalari o'rtasida, tengdoshlari o'rtasida hamda o'qituvchilari o'rtasidagi munosabatga kirishish biroz murakkab bo'ladi. Ota-onalar bilan juda yaxshi muloqot qilishadi, ularni juda yaxshi tushunishadi, ammo ba'zan buning aksi bo'ladi. Ota-onasiga o'zining shaxsiy gaplarini ba'zan oddiy gaplarni ham yoritib berishga qiynaladi, uyaladi ba'zan tortinadi ham. Bunday hollarda ota-onalar farzandini to'g'ri tushunishi, uning qiynalayotgan muomosini sekin-astalik bilan yoritib, uning fikrlarini to'g'ri bayon qilishga yordam berishi kerak. Bunday bolalar atrofdagilarga ham fikrini aytishga qiynaladi va ba'zi hollarda umuman gapirmay, jim turishni maqul ko'rishadi. Bunday qilish kelajakda ham ko'p hollarda indamay yurishga majbur bo'lishadi yoki o'rganib qolishadi.

Buning oldini olishda nafaqat ota-ona, balki o'qituvchining ham xissasi kattadir. Ota-ona erkin fikrlashga o'rgatishi va o'qituvchi darslarda to'g'ri yoki xato gapirishidan qattiq nazar uni tinglashi va kerak joyida gaplarini to'g'irlashi kerak.

Tengdoshlari uning ustidan kulmasligiga qattiq e'tibor berishi zarur. Shundagina bolaga to'g'ri yordam ko'rsata oladi va bu keyinchalik fikrlarini bayon qilishda hech qanday to'siqqa uchramaydi.

Kichik maktab yoshdagi bolalarning tengdoshlari bilan ham munosabatga kirishishi qiyin bo'ladi. Ular o'zlariga yaqin deb hisoblaganlar bilan birga bo'lishadi, birga o'ynashadi hamda birga yurishadi. Boshqalar ham shunday qilishadi va bir bolani doim chetga chiqarib qo'yishadi, uni o'yinlariga, jamoasiga qo'shishmaydi, ajratib qo'yishadi. Odatda otasi yoki onasi yo'q, muomosi bor, kamchiligi bor yoki nuqsoni bor bolalarni ustidan kulishadi, ajratib qo'yishadi, ularni saflaridan chiqarishadi. Ba'zan bunday hollarga ota-ona yoki o'qituvchi sababchi bo'lishadi.

Ular bunday bolalar bilan o'ynamaslikni, do'stlashmaslikni aytishadi. Aslida bunday qilish to'g'ri emasligini tushunishmaydi. Kamsitish, ustidan kulish, ajratish yaxshi ish emasligini bilishmaydi. Bunday paytlarda ota-ona hamda o'qituvchi to'g'ri yo'l bilan bolalarga to'g'ri tushuntirishi zarur. O'qituvchi darslarda hamda darsdan tashqari to'garaklarda, tadbirlarda barcha o'quvchilarni bir- biridan ajratmasdan, birga guruh qilib ishlashga, o'ynashga yo'naltirishi kerak.

Ular bilan birga ishlashi, o'ynashi va albatta o'sha qaysidir kamchiligi uchun ajratayotgan bolani ko'proq ular bilan birga bo'lishiga yordam berishi maqsadga muvofiq ish bo'ladi. Shu bilan bir qatorda bolalarning bir-biri bilan bo'lgan munosabatida hamjixat bo'lishiga va bir- birining ustidan kulib, kamsitishiga yo'l qo'ymasligi zarur. Kichik maktab yosh davridagi bolalarning bir-

biri bilan bo'ladigan munosabatiga qanday qarashi, uning ota-onasi hamda asosan o'qituvchisining munosabatiga va e'tiboriga bog'liq.

Kichik maktab yosh bolalarning davrida ba'zi hollarda o'qituvchi bilan bo'lgan munosabatda qaysidir o'quvchini qaysidir jihati bilan ajratishi ya'ni kamsitilishi yoki ajratib boshqa o'quvchilardan ustun qo'yishi kuzatiladi. Bunday holat o'quvchi ruhiyatiga qattiq tasir qiladi.

Yaxshi o'qiydigan o'quvchi bo'lsa, uning o'qishlari pasayishiga, yaxshi o'zlashtirmaydigan bo'lsa, umuman o'qimay qo'yishiga yoki o'zidan ustun qo'yilgan bolaga, o'qituvchiga bo'lgan munosabati o'zgarishiga olib keladi. Bunday munosabat davomiy bo'lsa hech kimni yaxshi ko'rmaydigan va hech kimga yaxshi gapirmaydigan bo'lib qoladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki kichik maktab yosh davri eng muhim davr hisoblanadi.

Bu davrda bola qanday shakllangan bo'lsa deyarli umrining oxirigacha shunday bo'ladi.

Shunday ekan farzand tarbiyasiga jiddiy qarashimiz zazor. Har bir ota-ona hamda o'qituvchi har bir bolaning shakllanishida o'z xissasini qo'shar ekan, bundan to'g'ri va unumli foydalanishi kerak.

Yoshlar bizning kelajagimiz ekanini xis qilgan holda ularni to'g'ri fikrli, yetuk qilib, o'ziga, ota-onaga, yaqinlariga, tengdoshlariga, uyiga, mahallasiga hamda vataniga mehrlri, oqibatli, tarbiyali qilib tarbiyalashimiz bu bizning kelajagimizdir.

REFERENCES

1. Xudoyberdiyevich, R. B., & Abdurazzoqovna, S. A. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARDA PEDAGOGIK MAXORATINI VIRTUAL TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBASI. Ustozlar uchun, 25(1), 191-198.
2. Ergashevna, N. G. (2023). Improving Educational Mastery Opportunities in Primary School.
3. Nurqulova, G. (2023). ACCENTUATION FOR TEENAGERS. Modern Science and Research, 2(6), 274-276.
4. Haydarova, S., & Nurqulova, G. (2023). EMERGENCE OF AGGRESSION AND NEGATIVISM IN PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT PERIOD. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(10), 62-64.

5. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(10), 92-95.
6. Nurkulova, G. (2022). THE PSYCHOLOGY OF SUBORDINATE BEHAVIOR. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(12), 204-207.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH